

AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE Y EL NIVEL UNIVERSITARIO

SELF-REGULATION OF LEARNING AND THE UNIVERSITY LEVEL

Geovanny Javier Carrera Viver¹
María Isabel Gallardo Gallardo²
Dayanara Mechelle Guerra Zapata³
Dennisse Alejandra Cisneros Males⁴

Recibido: 2023-05-20 / **Revisado:** 2023-06-22 / **Aceptado:** 2023-07-15 / **Publicado:** 2023-09-15

Forma sugerida de citar: Carrera-Viver, G. J., Gallardo-Gallardo, M. I., Guerra-Zapata, D. M. y Cisneros-Males, D. A. (2023). Autorregulación del aprendizaje y el nivel universitario. *Revista Científica Retos de la Ciencia*. 7(16). 40-57. <https://doi.org/10.53877/rc.7.16e.20230915.4>

RESUMEN

El presente artículo, es una revisión teórica que pretende visualizar el funcionamiento e impacto que tienen los programas de intervención temprana en autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios de los primeros semestres, puesto que la mayoría de los problemas de aprendizaje a nivel universitario son: la deserción universitaria y la repitencia, afectando al rendimiento académico estudiantil, problemática generada en su mayoría por factores académicos no cognitivos, como la procrastinación, falta de motivación y conocimientos básicos insuficientes sobre estrategias de aprendizaje. Investigación respaldada por artículos, que se encuentran en las plataformas de información científica de las últimas cuatro décadas, permitiendo evidenciar el origen de la autorregulación del aprendizaje y su evolución, artículos que permiten analizar cómo se asocia la repitencia, la deserción estudiantil y el rendimiento académico en estudiantes universitarios de diferentes países y de varias universidades del mundo. Se concluye que la literatura científica orienta el desarrollo de modelos de autorregulación del aprendizaje que consideran diversas variables como motivación, organización, la satisfacción, relación con docentes, factores económicos entre otros, los que a pesar de ser independientes se encuentran interrelacionados, modelos que mejoran el rendimiento académico de los/las estudiantes, disminuyen el índice de repitencia y deserción.

Palabras claves: autorregulación del aprendizaje, deserción estudiantil, repitencia, abandono y procrastinación.

¹PhD. en Psicología. Docente Universitario. Universidad Central del Ecuador. Ecuador. gjcarrera@uce.edu.ec / <https://orcid.org/0000-0002-1880-1223>

²Dra. en Psicología Educativa. Docente Universitario. Universidad Central del Ecuador. Ecuador. migallardo@uce.edu.ec / <https://orcid.org/0000-0001-7209-1501>

³Psicóloga. Integrante del Grupo de Investigación en Innovación Educativa. Universidad Central del Ecuador. Ecuador. dmguerra@uce.edu.ec / <https://orcid.org/0009-0000-0569-2665>

⁴Estudiante. Integrante del Grupo de Investigación en Innovación Educativa. Universidad Central del Ecuador. Ecuador. dacisnerosm@uce.edu.ec / <https://orcid.org/0009-0001-1683-0055>

ABSTRACT

This article is a theoretical review that aims to visualize the functioning and impact that early intervention programs have on self-regulation of learning in university students in their first semesters, since the majority of learning problems at the university level are: dropout university and repetition, affecting student academic performance, a problem generated mostly by non-cognitive academic factors, such as procrastination, lack of motivation and insufficient basic knowledge about learning strategies. Research supported by articles, which are found on the scientific information platforms of the last four decades, allowing us to demonstrate the origin of self-regulation of learning and its evolution, articles that allow us to analyze how repetition, student dropout and academic performance in university students from different countries and various universities around the world. It is concluded that scientific literature guides the development of self-regulation models of learning that consider various variables such as motivation, organization, satisfaction, relationship with teachers, economic factors among others, which despite being independent are interrelated, models that improve the academic performance of the students, reduce the repetition and dropout rate.

Keywords: self-regulated learning, student desertion, repetition, abandonment and procrastination.

INTRODUCCIÓN

Cada vez existe mayor número de estudiantes que aspiran ingresar a la universidad, por lo que las instituciones del sistema educativo superior se enfrentan a desafíos constantes, el cual orienta a ampliar su oferta educativa abriendo mayores tasas de matrículas; no obstante, se siguen registrando porcentajes alarmantes del número de deserción, repitencia y bajo rendimiento estudiantil. Cuando se exploran las causas de estos fenómenos, uno de los más comunes, es la deficiencia existente en el desarrollo de habilidades de autorregulación del aprendizaje por parte del estudiantado (Cortés-Cáceres et al., 2019).

El concepto de autorregulación del aprendizaje fue estudiado por; Winne (1996); Boekaerts (1995); Pintrich y De Groot (2016) entre otros, los que coinciden que es un constructo complejo tanto estructural como procesual, ya que incluye factores diversos a analizar como: actitud docente, motivación, técnicas de estudio, planificación y aspectos personales. Todos ellos están ligados al éxito académico que permiten un desarrollo viable del proceso universitario, por lo cual es necesario que a medida que se analizan los modelos de autorregulación del aprendizaje existentes, es necesario especificar sobre qué factor se está enfocando dicho análisis.

Según Bellei (2013) la repitencia de un año o semestre a nivel educativo, se refiere a que el estudiante no aprueba el curso respectivo, por lo que no adquiere las competencias necesarias para pasar al nivel siguiente de formación, convirtiéndose en uno de los tres nudos críticos que presenta la educación superior para el cumplimiento de su universalización. Por otro lado, la deserción estudiantil es entendida como el abandono de un programa de estudios antes de obtener un título o grado académico, decisión que conlleva a que el estudiante se tome un tiempo lo suficientemente largo para considerar la posibilidad de reincorporación, problema que genera una gran pérdida de tiempo y de dinero (Himmel, 2002; Tinto, 1982).

Problemática que se convierte en un tema relevante de discusión entre las instituciones de educación superior y las autoridades a nivel país, debido al alto costo económico que significa en materia de política pública, la repitencia de un año o semestre estudiantil retrasa el desarrollo personal y por ende afecta al progreso de la sociedad. Ambas se relacionan con el curso adecuado de la vida académica que debe estar enmarcada con la salud mental y el bienestar del estudiante.

Al realizar la revisión de contenidos sobre la temática de autorregulación del aprendizaje, se visualiza la presencia de tres dimensiones que son: repitencia, deserción y rendimiento académico, las cuales se desarrollará a continuación con el objetivo de tener una cosmovisión adecuada sobre estas dimensiones.

Dimensión de Repitencia

En la actualidad las Instituciones de Educación Superior (IES) se enfrentan a una problemática creciente, que es la repitencia y posterior deserción escolar. Por lo que las instituciones educativas universitarias se ven comprometidas a proveer servicios educativos de orientación y capacitación que permitan a los/las estudiantes no solo adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, sino que además les permita llevar un proceso académico adecuado que sea equilibrado con su vida personal. En este marco se hace referencia entonces a la necesidad de desarrollar programas de autorregulación del aprendizaje en las instituciones educativas de nivel superior, aclarando que no es una limitante para realizarlo en los otros niveles educativos (primaria y/o secundaria).

El autoaprendizaje es muy importante a nivel universitario, su propósito es preparar a los/las estudiantes para las más complejas necesidades de aprendizaje permanente de la era posmoderna digital, que cada vez son más complejas, una de las estrategias para promover el aprendizaje autorregulado de los/las estudiantes universitarios/as se da a través del proceso del cíclico PDCA (planificar, hacer, verificar y actuar) modulado en cinco dimensiones: a) cognición: estrategias de aprendizaje b) motivación: orientación a metas e interés por los temas de aprendizaje c) gestión de recursos: recursos tecnológicos y uso del tiempo de aprendizaje d) estrategias de autorregulación del aprendizaje y e) contexto: percepciones de apoyo docente (Martínez y Gaeta, 2019).

Otros autores como Zimmerman (2000) consideran que la construcción teórica del modelo de autorregulación del aprendizaje (ARA) establece tres fases cuya ocurrencia es secuencial y realimenta el proceso, razón por la cual se considera un proceso cíclico. Las fases del modelo de ARA son: previsión, ejecución y reflexión, modelo que implica un conjunto de creencias motivacionales que son definitivas para la activación del ciclo de autorregulación del aprendizaje. Entre tales creencias se encuentran aquellas que tiene el/la estudiante sobre su capacidad de aprender algo de manera adecuada (autoeficacia), la forma cómo sus acciones tendrán unos efectos específicos (expectativas de resultado), la valoración de la situación a la que se enfrenta (motivación intrínseca) y las intenciones de ser competente respecto a una actividad (orientación a la meta) (Cleary y Platten, 2013). Expresiones que coinciden con la investigación realizada por Daura (2015) en la que encontró que el alto rendimiento que obtienen los/las estudiantes están interrelacionados con el tipo de autorregulación del aprendizaje que el educando desarrolle, sin dejar de considerar la intervención de otros factores.

Por otro lado, el modelo elaborado por Pintrich (2000) plantea fases a través de cuatro componentes claves que son: el primero se refiere a las estrategias cognitivas como técnicas y enfoques que son utilizadas en el procesamiento y comprensión de la información de conocimientos previos que se manejan de acuerdo a la demanda de la tarea escolar; las estrategias metacognitivas hablan acerca de la consciencia y el propio control que debe desarrollar el/la estudiante en el proceso de aprendizaje los que contemplan el monitoreo, comprensión, progreso y efectividad de estrategias que apoyadas por la autorreflexión como eje, ayuda a reajustar los enfoques para mejorar el rendimiento.

Las estrategias motivacionales se centran en gestionar la afectividad del/la estudiante por medio del establecimiento de metas realistas que serán evaluadas en su desarrollo, lo que les permite tener un mejor control emocional para avanzar en el aprendizaje y alcance de objetivos; el último componente son las creencias sobre la propia capacidad, también llamada autoeficacia, este elemento hace referencia a la percepción de su capacidad para enfrentar desafíos y resolver problemas con el fin de continuar sus estudios (Peñalosa y Castañeda, 2008).

Las fases planteadas en este modelo de cuatro elementos se interaccionan e interrelacionan en la premeditación, el monitoreo y la autorreflexión como procesos lineales (Sugrue, 2000). En cada una de estas fases, se desarrollan un conjunto de eventos en la cognición del/la estudiante en el que primero se plantean metas, luego se adoptan estrategias y se realizan juicios cognitivos; en la motivación se encuentran los juicios de autoeficacia y

control emocional; en el comportamiento se da la planeación, el manejo de esfuerzos y la elección, también es relevante el contexto en el cual se da la preparación y ajuste de condiciones para poder llevar un buen proceso de aprendizaje.

Para los investigadores Panadero y Tapia (2014) el cambio de objetivo de aprendizaje que se plantea al inicio el educando se sustenta en aprendizajes extrínsecos que luego de ser interiorizados con el pasar del tiempo se transforman en aprendizajes intrínsecos que funcionan posteriormente como motivacionales. Así mismo, para Boekaerts y Corno (2005) los/las estudiantes establecen un proceso de mediación entre sus metas de crecimiento (top-down) y las metas de bienestar (bottom-up) generando un nuevo eje para la elección de estrategias de aprendizaje. Un modelo más situado en el componente de la motivación fue planteado por Boekaerts (1999) que se centra en el cambio de objetivo y gestión de metas, propuesta que guarda mucha relación con las realizadas por Boekaerts y Corno; y Panadero y Tapia sucesivamente.

La conexión entre la repitencia y la autorregulación yacen sobre todo en la desmotivación, cuando un/una estudiante no logra los estándares establecidos (autoeficacia, metas de crecimiento) considera que el estudio no es para esa persona y en conclusión terminará abandonando sus estudios o repitiendo materias, sobre todo en los primeros años de la carrera. Un estudio realizado en Perú en el 2020 por la Superintendencia Nacional de Educación, reveló que el 27% de los/las estudiantes que ingresan a estudios universitarios abandonan el primer año, mientras que el 32% repite asignaturas (Duche et al., 2020).

Otros estudios realizados en latino américa muestran que las principales causas de la repitencia en Guatemala (2018) y Ecuador, se deben no a la falta de habilidades cognitivas de los /las estudiantes, sino más bien a una falta de adaptación educativa durante la transición de la educación secundaria a la universitaria (Pineda, 2020; Bonilla, 2020). Esta transición es un proceso complejo por el que el/la estudiante cambia sus perspectivas y comportamientos; a tal punto que en América Latina usualmente no hay modelos educativos que contemplen un puente de conexión entre la finalización de educación secundaria y el paso a una vida de educación superior.

Este proceso implica que el/la estudiante adopte nuevas estrategias en función de un aumento de la exigencia académica que suele ser mayor en la universidad que en la educación secundaria, debido a una mayor práctica y desarrollo del pensamiento crítico, analítico y sintético; también la autonomía e independencia para el desarrollo de aprendizajes están más presentes, ya que no es una educación vigilada y/o monitoreada como en la educación secundaria, otros aspectos como los métodos de interaprendizaje variados, una evaluación continua y sistemática, la diversidad de opciones y expectativa de desarrollo personal, forman parte de los desafíos de esta transición (López-Silva et al., 2016).

La transición de la educación a nivel bachillerato en relación a los estudios universitarios, conduce a cambios de comportamiento que pueden conducir al fracaso y la repetición. Una investigación llevada a cabo en Perú determinó la relación entre la adaptación universitaria y la repetición escolar. La metodología fue descriptiva sustancial, con un diseño no experimental de correlación cruzada, en la que se aplicó un módulo con dos cuestionarios (repetición y adaptación universitaria) a una población de 195 estudiantes de la universidad peruana de Los Andes. Los resultados más relevantes mostraron un nivel medio de adaptación académica (70%); con un ajuste bajo a medio en la dimensión institucional (41% a 45% respectivamente). La repetición académica de los ciclos se presentó en el 68% de los/las estudiantes y todos repitieron al menos una materia; concluyendo que existe una alta correlación entre estas variables (Cárdenas, 2020).

Un estudio realizado por Cárdenas (2020) examinó la correlación entre los sentimientos de consistencia y tasa de repetición entre estudiantes de pregrado de una universidad pública, en el área metropolitana de Lima. La muestra fue de carácter no probabilístico, y estuvo integrada por 322 estudiantes de primer año que respondieron al instrumento Orientación de Vida (OLQ-13), también conocido como SOC-13, los resultados evidencian una relación estadísticamente significativa entre la adaptación a la vida universitaria con el nivel de repitencia académica con las asignaturas (materias).

En cuanto a la evaluación de la autorregulación del aprendizaje como tal, un estudio realizado en Chile, analizó la eficiencia de algunos modelos para desarrollar la autorregulación en los/las estudiantes, uno de los modelos analizados fue el de Zimmerman (2000) desde cuatro dimensiones: 1) hábitos regulatorios inadecuados; 2) organización ambiental; 3) búsqueda de información; y 4) organización de tareas. La población estaba compuesta de 322 estudiantes de primer año de Pedagogía en Chile, los resultados indican bajas puntuaciones en todas las dimensiones de las estrategias de autorregulación del aprendizaje (Zambrano et al., 2020).

Otra investigación realizada en México por Estrada-Cabrera (2011) en la que se analizó la relación entre las estrategias de aprendizaje y la autorregulación del aprendizaje en estudiantes de la Unidad Regional Centro (URC) de la Universidad de Sonora, en la investigación se utilizó el inventario de estrategias de estudio y autorregulación (IEEA) de Castañeda, (2010) y el inventario histórico de Rodríguez y Rocha, (1996) además, aplicaron un perfil sociodemográfico; los resultados señalan que existen deficiencias significativas en los procesos de interaprendizaje entre estas dos variables.

Otra de las aristas presentes en la repitencia de años a nivel estudiantil, es el escaso apoyo docente y la baja realimentación dentro del proceso educativo que recibe el/la estudiante, lo cual se encuentra vinculado al desarrollo de un mejor aprendizaje; causal que genera que el/la estudiante aprehenda por la interacción entre las características personales, comportamentales y contextuales. Para que la realimentación sea efectiva, debe interpretarse, reconstruirse e internalizarse correctamente (Meriño-Montero, 2021).

Los investigadores Rivera et al., (2020) manifiestan que se debe generar un modelo exploratorio de las relaciones entre las características de la realimentación percibida, ya que las evaluaciones realizadas por los/las estudiantes y sus efectos en el ARA y la satisfacción de los/las educandos/as, uno de los resultados del estudio orienta a visualizar que los/las estudiantes construyen una percepción positiva de la realimentación por parte del docente o de su par académico ya que ejerce mayor influencia en sus procesos ARA cuando se garantizan los siguientes valores mínimos: realimentación simultánea, oral, específica y focalizada, la tarea, clara y comprensible; oportunidades para generar una realimentación dialógica e interactiva entre pares; utilizar las posibilidades que ofrecen los entornos virtuales para apoyar este proceso y una especificación inicial clara de la tarea o el resultado del aprendizaje esperado por los/las estudiantes.

Un estudio realizado en Perú de revisión sistemática de contenidos concluye que los/las estudiantes no cuentan con estrategias de aprendizaje adecuadas al inicio de la vida universitaria, lo que se traduce en fracasos, evasión, cambios de programas académicos o dificultades en la comprensión de las disciplinas académicas. Además, la investigación visualiza que los/las estudiantes tienen un papel protagónico en el proceso de interaprendizaje, por lo que es necesario promover ciertas estrategias de autorregulación del aprendizaje; asimismo, desconocen las estrategias a aplicar en su aprendizaje autorregulado y, en cuanto al rol del/la docente, son guías que motivan y estimulan la adquisición de conocimientos que casi siempre se basan en tics y entornos virtuales. Experiencias de aprendizaje, que, aunque no sean decisivas son de suma importancia en el desarrollo de actividades educativas (Aranda et al., 2022).

Finalmente, dentro de este apartado Cajas et al., (2020); Hernández y Camargo (2017) expusieron sus investigaciones realizadas en la Universidad Central del Ecuador y otra en Colombia respectivamente, en la que muestran que existen otros factores que componen la repitencia de asignaturas, de modo que consideran que los ideales académicos (que son parte de la motivación) se correlacionan con las aspiraciones profesionales reales e ideales con la repetición y no repetición, obteniendo así las variables que explicarían el debe estar ligada a una orientación profesional y debe ser recibida desde la secundaria, que permita a los/las estudiantes a prepararse y luchar por sus aspiraciones profesionales ideales y que pueden explorarse a través de instrumentos validados como el SRSI-SR para mermar las tasas de repitencia (Cleary y Platten, 2013).

Dimensión de Deserción Universitaria

Según lo mencionado por Zárata y Mantilla (2014) la deserción universitaria, es el proceso en que un estudiante se retira de la carrera en que se matriculó de forma voluntario o forzosa ya sea por la influencia positiva o negativa que se presentan en su entorno. Dentro de los análisis de artículos se puede evidenciar que 3 de cada 10 estudiantes desertan en su primer año, la deserción universitaria es un problema de gran interés para los diversos actores del sistema educativo, ya que su presencia en la sociedad es un indicador de ineficiencia, lo que genera costos considerables para los Estados, las universidades, los/las estudiantes y sus familias (Duche et al., 2020).

Los factores asociados a este fenómeno de deserción universitaria se deben a: factores personales (relacionada con notas de cursos o materias inferiores), problemas económicos (no cuentan con el dinero suficiente para asistir a la universidad y los recursos que demanda), factores académicos (el interés y la motivación de los/las estudiantes son muy bajos), factores ambientales (influencias externas), relaciones sociales (influencia de amistades, familiares o pareja emocional), factores institucionales (formación de la profesión, la forma administrativa, servicios que el/la estudiante recibe de la universidad), estos factores inciden en el éxito o fracaso universitario (Castillo et al., 2020; Ramos, 2019; Torres, 2019; Vera et al., 2020).

Por lo que Duche et al., (2020) mencionan que, abortar el abandono académico requiere de estrategias políticas como la orientación académica y profesional, el apoyo emocional y financiero, la mejora de la calidad educativa, el fomento del compromiso de /las estudiantes y la creación de un entorno de interaprendizaje positivo y enriquecedor, por lo que comprender los factores que contribuyen al abandono estudiantil es fundamental para llevar a cabo intervenciones eficaces y promover la permanencia de los/las estudiantes.

De la misma manera, el nivel de estrés académico desarrollado entre los/las estudiantes universitarios, incide en la deserción educativa y pueden presentarse tres tipos de estrés: físico, psicológico o conductual, en las dimensiones leve, moderado y severo. Las causas del estrés académico que presentan los/las estudiantes se deben a la sobrecarga de deberes y trabajos, además, de tener que sobrellevar la personalidad y el carácter del/la profesor/a. Existen investigaciones realizadas en Latinoamérica que muestran que entre el 31 y el 37% de estudiantes dentro de un salón de clases presenta un alto nivel de estrés académico en los tres categorías físico, psicológico y conductual (Zurita, 2020).

Autores como Pineda (2020); Castillo et al., (2020) sugieren que para poder disminuir la tasa de deserción de estudiantes universitarios es importante integrar talleres de estrategias de interaprendizaje, actividades que promuevan el aprendizaje autorregulado, el compañerismo continuo, al que se incluye la tutoría entre pares, el invertir en cursos de nivelación para estudiantes que poseen malas bases académicas (conocimientos) de secundaria al igual que el invertir en campañas de concientización del estudiantado en el sentido de la cantidad de horas dedicadas al estudio, promover una cultura de lectura e investigación, así mismo dedicar tiempo a programas de bienestar universitario que permitan la identificación temprana de problemas de salud mental por su impacto negativo en el rendimiento escolar.

Para abordar eficazmente el abandono académico, las instituciones educativas y los responsables políticos deben emplear estrategias integrales que tengan en cuenta estos factores políticos. La creación de un entorno propicio, la concesión de ayudas económicas, la prestación de servicios de asesoramiento, el fomento del compromiso de los/las estudiantes y la adaptación de las intervenciones a las necesidades individuales pueden contribuir a reducir las tasas de abandono y mejorar la permanencia de los/las educandos (Melgarejo, 2021).

Varios autores como Duche et al., (2020) expresan que existen cuatro factores para el éxito de la adaptación en un entorno universitario, que son: metodología de enseñanza y evaluación de los docentes, sistema de orientación y tutoría, identificación de la vocación profesional y las redes sociales de actividades. Se concluye que el apoyo que deben

desarrollar los/las estudiantes universitarios procesos de autorregulación del aprendizaje son necesarios para evitar la deserción estudiantil.

Dimensión de Rendimiento académico

El rendimiento académico de los/las estudiantes está influenciado por una variedad de factores, más allá de las habilidades innatas, cada estudiante representa un conjunto distinto de influencias que afectan su desempeño. Aunque tanto el/la docente como el/la estudiante contribuyen al rendimiento académico, no todo el proceso de interaprendizaje se puede atribuir al papel del/la docente. Las calificaciones numéricas y cualitativas que reflejan este desempeño son coherentes, válidas y demuestran el proceso de aprendizaje y el logro de metas previamente establecidas (Tomás et al., 2014; Zumárraga y Cevallos, 2022).

Estas variables se encuentran entrelazadas históricamente con la habilidad de los/las estudiantes para asimilar el contenido y sobresalir en el ámbito académico, que tienen su origen en la calidad educativa que reciben los/las jóvenes. Sin embargo, elementos externos tienen un impacto en algunos aspectos de esta dinámica educativa, en esta situación, los factores no cognitivos tienen un mayor impacto en la variabilidad del rendimiento académico, como el estatus socioeconómico o los exámenes estandarizados. Para maximizar el aprendizaje, los/las docentes y las instituciones educativas de nivel superior, pueden utilizar métodos adaptables que no se limitan únicamente a los procesos cognitivos (García et al., 2015; Zumárraga y Cevallos, 2022).

Además, un estudio realizado por Bandura (1991) en el que expresa que la autorregulación del aprendizaje afecta al rendimiento académico y el desarrollo personal del/la estudiante. Pintrich y De Groot (2016) en su investigación sostienen que la autorregulación del aprendizaje involucra procesos cognitivos, motivacionales y metacognitivos que tienen un impacto directo en la mejora del desempeño académico. Otras variables como la tendencia a procrastinar y las metodologías pedagógicas tienen un impacto igualmente importante en el rendimiento académico, según autores como García et al., (2015); Grunschel et al., (2016). Estos elementos son esenciales cuando se considera al/la estudiante y su formación educativa.

Una investigación que estaba orientada a buscar si existe una correlación entre las estrategias de aprendizaje (EA) y el rendimiento académico, los resultados evidencian un proceso enriquecedor. Sin embargo, las modalidades de EA, los enfoques de interaprendizaje y la gestión del tiempo no tienen el mismo impacto en esta variable, los factores que deben arraigarse en la vida de los/las estudiantes son la motivación, la autoeficacia, la gestión eficiente del tiempo y la creatividad. Según Broadbent y Poon (2015); Cardozo (2008) exponen que las estrategias metacognitivas, cognitivas y motivacionales son fundamentales para lograr un alto rendimiento académico por parte del/la educando.

La relación entre la motivación y el rendimiento académico es positiva e intrínseca, a medida que la una aumenta, la otra también lo hace. Los estudios de Vera et al., (2020); Grunschel et al., (2016); Pérez et al., (2020) muestran que una motivación multidimensional, que incluye mensajes positivos, apoyo institucional en temas de salud mental y socioeconómicos, y un entorno de estudio favorable, conducen a un rendimiento académico más alto de los/las estudiantes. El papel del/la maestro/a como fuente de motivación en la dinámica educativa es fundamental, además, del estímulo interno, la motivación también es influenciada por factores externos, como los/las maestros/as, los/las compañeros/as de clase y el lugar de estudio. Según Vera et al., (2020); Grunschel et al., (2016); Pérez et al., (2020) un apoyo multidimensional, que incluye mensajes positivos y un entorno favorable, puede mejorar el rendimiento académico.

Una serie de investigaciones dentro del campo del rendimiento académico centran su atención en la relación entre la autorregulación del aprendizaje y los logros educativos de los/las educandos/as. Greene et al., (2004) exponen que en su estudio de carácter longitudinal en los que los/las estudiantes con una mayor capacidad para autorregular su aprendizaje obtienen ganancias más altas a lo largo de su trayectoria educativa.

Se podría expresar que estos estudios mencionados fomentan el desarrollo de estrategias de aprendizaje, mejora el rendimiento académico y aumenta la capacidad de una autorregulación del aprendizaje. Los/las estudiantes pueden mejorar su rendimiento académico y optimizar su proceso de interaprendizaje mediante el uso metódico de técnicas cognitivas y metacognitivas, el aprendizaje autónomo es una parte crucial de la autorregulación del aprendizaje académico, por cuanto se fortalece la capacidad de los/las estudiantes para adaptarse a diversos contextos educativos y autorregular su progreso académico al fomentar su habilidad para reconocer y abordar sus propias necesidades de aprendizaje.

Desde un punto de vista práctico, las técnicas de autorregulación del aprendizaje demuestran ser efectivas, la enseñanza de habilidades autorregulatorias como planificación, autoevaluación y establecimiento de metas, entre otras, puede mejorar significativamente el rendimiento académico de los/las estudiantes (Zimmerman y Moylan, 2009). Asimismo, Efklides (2011) destaca que la autorregulación del aprendizaje promueve el aprendizaje a lo largo de la vida y no solo en el ámbito académico.

Para resumir, la literatura científica de los últimos 16 años enfatiza el papel de la autorregulación del aprendizaje en el desempeño académico, expresan que existe un efecto positivo entre los procesos autorregulatorios del aprendizaje y los resultados académicos educativos, afirmación que la realizan varios escritores como Zimmerman, Bandura y Pintrich. Estas afirmaciones se respaldan por investigaciones empíricas como las de Greene, Zimmerman y Moylan, que demuestran que la autorregulación del aprendizaje está relacionada con la obtención de calificaciones más altas y una comprensión más profunda del contenido de aprendizaje por parte del/la estudiante. Por lo tanto, es evidente que fomentar la autorregulación del aprendizaje en los entornos educativos puede tener un impacto significativo en el desarrollo personal y los logros académicos de los/las estudiantes.

MÉTODOS Y MATERIALES

Para realizar esta investigación se revisaron las bases de datos de las plataformas Wos (5), Scopus (12), Scielo (14), Latindex (11), Google Scholar (3) y repositorios universitarios (5) de 1982 a 2022; los artículos seleccionados debían cumplir con los siguientes requisitos: 1) Estudios en inglés, portugués y español; 2) Con fecha de publicación entre noviembre de 1985 a julio del 2022; 3) los sujetos estudiados podrían ser de cualquier etnia, sexo y que estén en el nivel universitario; 4) Que los estudios tengan relación entre la Autorregulación del aprendizaje, repitencia, deserción, rendimiento académico. Se excluyeron los estudios dirigidos a los estudiantes con necesidades educativas asociadas a la discapacidad, Las plataformas mencionadas entregaron 189 artículos, la estrategia de selección de estudios consistió en una búsqueda exhaustiva de la literatura en las bases de datos antes mencionadas y una búsqueda manual basada en las referencias de los artículos seleccionados para localizar estudios no encontrados en la búsqueda anterior.

Los criterios de inclusión para seleccionar los estudios fueron todos aquellos que hacen referencia a: autorregulación del aprendizaje, deserción estudiantil, repitencia, abandono y procrastinación, de población universitaria. Se seleccionaron de manera preliminar 110 artículos de los 189 entregados las diversas plataformas, artículos que no cumplían con los criterios específicos de inclusión, tanto a través de la lectura del título, resumen y/o conclusiones/recomendaciones, como de la lectura completa. Lectura crítica de obras potencialmente relevantes. Se seleccionaron un total de 51 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión, de los cuales 9 contemplan conceptos iniciales e introducciones al desarrollo histórico de las temáticas de 40 años atrás, permitiendo evidenciar el origen de la autorregulación del aprendizaje y su evolución, los otros 42 corresponden a los últimos 20 años, los artículos seleccionados fueron evaluados por su calidad metodológica a través de las recomendaciones del STROBE criterios con evaluación cualitativa (sí/no) realizada por los/las a/as de forma independiente.

RESULTADOS

Resultados de los aportes de las investigaciones clasificadas por décadas

Tabla 1

Revisión de la década del 1982 a 1991

AUTOR/ES	AÑO	TITULO	POBLACIÓN	APORTE
Tinto	1982	Limits of theory and practice of student attrition	Diferentes grupos de estudiantes de educación superior	A pesar de los numerosos avances en el estudio de la deserción existen limitantes para comprender y reducir el abandono de los estudiantes.
Bandura	1991	Social cognitive theory of self-regulation	Revisión	Teoría de autorregulación en relación con la teoría cognitiva social, circunstancias ambientales y motivacionales

Tabla 2

Revisión de la década de 1995 al 2002

AUTOR/ES	AÑO	TITULO	POBLACIÓN	APORTE
Boekaerts	1995	Teaching students self-regulated learning: Amajor success in applied research (Keynote)	Revisión	El cambio de mente como un proceso dinámico de desarrollo implica adecuar cada variable de la autorregulación al contexto del estudiante para incrementar la motivación y mejorar el aprendizaje.
Winne	1996	A metacognitive view of individual differences in selfregulated learning. Learning and Individual Differences	Revisión	Señala direcciones para futuras investigaciones en relación con la necesidad de modelos más sofisticados de aprendizaje autorregulado con base y se hacen algunas sugerencias sobre metodologías para investigar enfoques de aprendizaje complejos y regulados meta cognitivamente.
Boekaerts	1999	Motivated learning: Studying student situation transactional units	Resultados de estudios previos	Propone el modelo de aprendizaje adaptable, describiendo la teoría del aprendizaje motivado.
Pintrich	2000	The role of goal orientation in self-regulated learning	Revisión	La orientación a objetivos y el aprendizaje autorregulado sugiere un marco general para examinar el aprendizaje y la motivación en contextos académicos, así como factores que se consideran la meta, se recalca también la necesidad de la conceptualización del rendimiento académico.
Sugrue	2000	Cognitive approaches to web-base instruction. En: S.P. Lajoie. Computers as cognitive tolos, volumen two: no more walls.		La variabilidad en la elección de los paradigmas de aprendizaje debe guiar el planteamiento de metas que serán el principal factor motivador para llevar un buen proceso de aprendizaje, qué además debe ir acompañado de la tecnología.
Zimmerman	2000	Attaining self-regulation: a social cognitive perspective	Revisión	Analiza la literatura respecto a la autorregulación, sus subcomponentes y funciones junto con la teoría e investigación cognitiva social, ampliando esto en las estructuras de los sistemas autorregulatorios y la relación con el ambiente.
Himmel	2002	Modelos de Análisis de la Deserción Estudiantil en la Educación Superior.	Revisión	Aborda la conceptualización de diferentes terminologías como la deserción, sus enfoques teóricos y las aproximaciones a la deserción.

Tabla 3

Revisión de la década de 2004 al 2011

AUTOR/ES	AÑO	TÍTULO	POBLACIÓN	APORTE
Greene, et al.,	2004	Predicting high school students' cognitive engagement and achievement: Contributions of classroom perceptions and motivation.	Estudiantes de secundaria	Probar un modelo que explica el impacto de la percepción del aula sobre la motivación. Además, se evaluó el impacto de la autoeficacia, la instrumentalidad y las metas en el compromiso y el rendimiento cognitivo de los estudiantes.
Boekaerts y Corno	2005	Self-regulation in the classroom: A perspective on assessment and intervention.	Revisión	Trata sobre la definición de autorregulación, modelo de procesamiento dual y su interacción con los objetivos de bienestar, como ha ido evolucionando la investigación y teorización de la autorregulación
Cardozo	2008	Motivación, aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del primer año universitario	Estudiantes Universitarios primero	Es un estudio dirigido a demostrar la relación entre la autorregulación y el rendimiento académico, aplicando el MSQ por lo cual también se logra demostrar que los y las estudiantes usan estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales.
Peñalosa y Castañeda	2008	Generación del conocimiento en la educación en línea. Un modelo para el fomento de aprendizaje activo y autorregulado	Estudiantes Universitarios	Los resultados indican que, al aprender en este ambiente, los estudiantes muestran desempeños significativamente superiores tanto en comparaciones pre-post test como contra un grupo testigo.
Rodríguez y Rocha	2009	Diseño de pruebas para evaluación educativa. Reglas para elaborar ítems de formato de selección y de producción	Instructivo	Se detalla el proceso para elaborar ítems para diferentes fases del diseño de pruebas educativas como un inventario histórico
Zimmerman y Moylan	2009	Self-regulation: Where metacognition and motivation intersect	Revisión	Evalúa los procesos y creencias que existen en el aprendizaje de acuerdo con el modelo cognitivo y explica la intersección de los procesos metacognitivos y las creencias motivacionales de los estudiantes desde un metaanálisis del entrenamiento autorregulador
Castañeda	2010	Construcción de Instrumentos de Estrategias de estudio, Autorregulación y Epistemología Personal, Validación de Constructo	Estudiantes de bachillerato y educación superior	La utilización de herramientas atingentes como estrategias de estudio y autorregulación y otra de epistemología personal, desarrollan sus características y sus estructuras.
Efklides	2011	Interactions of metacognition with motivation and affect in self-regulated learning: The MASRL model.	Revisión	Estudia el SRL y MASRL en sus distintos niveles, es decir, se revisa como la capacidad cognitiva, conocimientos, entre otros guían la autorregulación de la persona en el aprendizaje.
Estrada-Cabrera	2011	Evaluación de estrategias de aprendizaje y autorregulación en estudiantes universitarios	Estudiantes universitarios	Evalúa la relación entre las estrategias de aprendizaje y autorregulación, sin demostrar una correlación positiva.

Tabla 4
Revisión de la década de 2013 al 2022

AUTOR/ES	AÑO	TÍTULO	POBLACIÓN	APORTE
Bellei	2013	Estudio de la segregación socioeconómica y académica en la educación chilena	Revisión / escolar en Chile	Analiza la segregación de la población escolar en Chile en dos dimensiones: la segregación socioeconómica y la segregación académica, materia de enorme interés dada la fuerte configuración del mercado del sistema educativo chileno.
Cleary y Platten	2013	Examining the Correspondence between Self-Regulated Learning and Academic Achievement: A Case Study Analysis.	Estudiantes de secundaria	La utilización del SRL, PRES y SREP modelan al estudiante logrando mejorar el rendimiento de la persona en lo académico
Tomás-Miquel, et al.,	2014	Determinantes del rendimiento académico en los estudiantes de grado. Un estudio en administración y dirección de empresas	Estudiantes universitarios	Plan Bolonia empleado en este estudio muestra que existen diversos factores que intervienen en el rendimiento académico, desarrolla estos factores tanto de forma cualitativa como cuantitativa y el papel de las instituciones educativas
Panadero y Tapia	2014	¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Revisión del modelo cíclico de Zimmerman sobre autorregulación del aprendizaje	Revisión	El uso de estrategias de aprendizaje para mejorar los resultados académicos, el aprendizaje profundo y transferible, basado en los modelos de autorregulación de teorías holísticas y comprensivas sobre las estrategias de aprendizaje descritas por Zimmerman.
Zárate y Mantilla	2014	La deserción estudiantil UIS, una mirada desde la responsabilidad social universitaria	Estudiantes universitarios	Aborda la deserción estudiantil en las instituciones de educación superior y como afecta al desarrollo del individuo y del país.
Daura	2015	Aprendizaje autorregulado y rendimiento académico en estudiantes del ciclo clínico de la carrera de Medicina	Estudiantes universitarios	Vinculación del rendimiento académico con la autorregulación, desarrollado desde el marco teórico y su análisis luego de aplicar el MSLQ.
García, et al.,	2015	Aprendizaje y Rendimiento Académico en Educación Superior: Un Estudio Comparado	Estudio comparado	Se corroboró que los estudiantes que tienen un buen rendimiento poseen un repertorio mayor de estrategias de aprendizaje que los que logran un menor rendimiento. Desarrollando principalmente comparaciones entre los diferentes modelos.
Broadbent y Poon	2015	Estrategias de aprendizaje autorregulado y rendimiento académico en entornos de aprendizaje de educación superior en línea: una revisión sistemática	Revisión	La revisión sistemática que realizaron determino que los y las estudiantes de Latinoamérica no tienen un adecuado desarrollo de las estrategias de autorregulación del aprendizaje, brindando una visión panorámica de esta temática y de los diversos instrumentos dentro de los estudios.

Grunschel, et al.,	2016	Efectos del uso de estrategias de regulación motivacional sobre la procrastinación académica, el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes	Estudiantes universitarios	El uso de estrategias de regulación motivacional en general e individuales, tenían efectos indirectos positivos significativos en el rendimiento académico y el bienestar afectivo/cognitivo de los estudiantes.
López-Silva, et al.,	2016	El pensamiento crítico-analítico en estudiantes del área de Biología de la Universidad de Guayaquil, Ecuador	Estudiantes universitarios	Se aplicó un estudio para obtener información respecto al pensamiento crítico-analítico en los procesos enseñanza aprendizaje, lo cual demostró que para un desarrollo en el aula de dicho pensamiento se requiere que los y las docentes tengan un estilo de enseñanza-aprendizaje adecuado
Pintrich y De Groot	2016	Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance.	Estudiantes de secundaria	Relación entre la orientación motivacional, aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico, se vio que la autorregulación, la auto eficiencia y la ansiedad son buenos predictores del desempeño
Hernández y Camargo	2017	Adaptación y validación del Inventario de Estrategias de Autorregulación en estudiantes universitarios	Estudiantes universitarios	El análisis realizado demostró que quienes repitieron el semestre presentan calificaciones altas en las asignaturas que cursaron por segunda vez.
Ventura, et al.,	2019	Aprendizaje Autorregulado en el Nivel Universitario: Un Estudio Situado con Estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía en Diferentes Grados Académicos	Estudiantes universitarios	El estudio muestra que la autorregulación y la motivación varían de acuerdo con el ciclo de estudio en el que se encuentran las personas, contribuyendo a un análisis de dimensiones cognitivas y contextuales situado en las estrategias de aprendizaje y patrones de motivación de grupos universitarios de estudiantes.
Martínez y Gaeta	2019	Utilización de la plataforma virtual Moodle para el desarrollo del aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios	Estudiantes universitarios	Se desarrolló y se implementó un programa virtual de acompañamiento que promoviera el aprendizaje autorregulado entre los universitarios mediante el proceso cíclico PHVA en el cual se enfatizó la importancia de promover el aprendizaje autorregulado en la universidad mediante el uso de entornos virtuales de aprendizaje
Torres	2019	"Factores que impactan en la deserción estudiantil en las universidades de Latinoamérica del año 2009 al 2019": una revisión de la literatura científica.	Revisión	Análisis de los factores influyentes en la deserción de estudiantes de universidades en Latinoamérica.
Ramos	2019	Factores asociados a la deserción universitaria de los estudiantes de primer al tercer ciclo de la Escuela Académico Profesional de Estomatología de la	Estudiantes universitarios	Establece la relación entre los factores asociados y la deserción universitaria de los estudiantes

UAPfilial Piura, periodo
2013 – 2015

Cortés-Cáceres, et al.,	2019	Deserción universitaria: La epidemia que aqueja a los sistemas de educación superior	Revisión	Determina las principales causas y factores asociados a los altos índices de deserción estudiantil experimentados en el último tiempo, relacionadas a la deserción (abandono) estudiantil en Chile
Bonilla	2020	Sentido de coherencia y tasa de repitencia académica en alumnos de primer año de una universidad pública de Lima	Estudiantes universitarios	Se determinó que la coherencia, la comprensión no tienen una relación positiva con la repitencia.
Cajas, et al.,	2020	Aspiraciones profesionales reales e ideales y su relación con la repitencia y no repitencia de los estudiantes de los tres últimos semestres de la Universidad Central del Ecuador, periodo 2018 – 2019	Estudiantes universitarios	La situación académica y la repitencia se ven influenciados por la forma de enseñar del o la docente, dificultades del sistema académico y otros factores
Cárdenas	2020	Adaptación universitaria y repitencia académica, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, Universidad Peruana Los Andes, 2020	Estudiantes universitarios	La adaptación influye de manera inversa en la repitencia, las dimensiones interpersonales y de elección de carrera influyen directamente en la repitencia
Zambrano, et al.,	2020	Análisis de estrategias de autorregulación en estudiantes de pedagogía de una universidad chilena.	Estudiantes universitarios	La aplicación del Modelo de Zimmerman para analizar las estrategias de autorregulación, demostrando que el tipo de enseñanza si permite diferenciar al estudiantado y resalta la importancia de fomentar las estrategias de autorregulación
Castillo, et al.,	2020	Factores que influyen en la deserción y reprobación de estudiantes de un curso universitario de matemáticas	Estudiantes universitarios	Se buscaba identificar los factores que influyen en la deserción y reprobación de estudiantes
Duche, et al.,	2020	Transición secundaria-universidad y la adaptación a la vida universitaria	Estudiantes universitarios	El análisis de factores internos y externos que permiten a los nuevos estudiantes adaptarse con éxito al entorno universitario, se da principal importancia a los que realiza o proporciona la institución educativa y como afecta en el abandono del estudiantado
Pazos, et al.,	2020	Main causes that affect academic performance in university students	Estudiantes universitarios	En este estudio se visualiza la relevancia de la enseñanza-aprendizaje, interés en las actividades académicas y las metodologías de enseñanza influyen positivamente en el rendimiento académico
Pineda	2020	Técnicas andragógicas y su incidencia en la	Estudiantes universitarios	Las técnicas andragógicas influyen en la reducción del fracaso educativo

		reducción del fracaso educativo		
Pérez, et al.,	2020	Rendimiento académico en estudiantes Vs factores que influyen en sus resultados: una relación a considerar	Estudiantes universitarios	Busca identificar los factores que influyen en el rendimiento los cuales son: la motivación, hábitos de estudio y preparación en la enseñanza precedente.
Rivera, et al.,	2020	Análisis de la Repitencia y su Incidencia en la Aprobación del Pensum en la Cohorte 2014 de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias.	Estudiantes universitarios	Busca determinar el tiempo para aprobar el semestre, añadiendo factores como la repitencia y el progreso, por lo cual es importante conocer y analizar las causas
Vera, et al.,	2020	Salud mental y deserción en una población universitaria con bajo rendimiento académico	Estudiantes universitarios	Se estudia la deserción como un fenómeno asociado con el estado de salud físico y mental, demostrando que al relacionarse la Instituciones deben tener programas de bienestar estudiantil dirigidos para esta problemática
Zurita y García	2020	Estrés académico y su relación con la memoria de trabajo en estudiantes universitarios	Estudiantes universitarios	La memoria y el estrés académico tienen una significancia positiva, estudian también como estos afectan en el ámbito académico
Melgarejo, et al.,	2021	Factores académicos y sociales en la deserción de los estudiantes de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico	Estudiantes universitarios	Los factores académicos-sociales y la deserción estudiantil influyen entre ellos, también repercute en otros factores como el financiamiento económico
Meriño-Montero	2021	Repitencia escolar: análisis y reflexiones en un establecimiento educacional en la comuna de Valparaíso, Chile	Estudiantes de secundaria	El riesgo de repitencia obedeció a factores sociodemográficos, académicos y socioemocionales, a partir de los cuales se concluyó la necesidad de trabajarlos en torno a tres componentes: apoyo familiar, acompañamiento académico y promoción de la convivencia escolar
Aranda, et al.,	2022	El aprendizaje autorregulado en los estudiantes de educación superior en escenarios virtuales	Estudiantes universitarios	Conocer las distintas estrategias didácticas en el nivel superior para mejorar el aprendizaje autorregulado en estudiantes, evidenciado la necesidad de buscar que las diferentes estrategias para fomentar el aprendizaje autorregulado sean parte del currículo integrado y aplicado oportunamente, en las aulas
Zumárraga y Cevallos	2022	Autoeficacia, procrastinación y rendimiento académico en estudiantes universitarios de Ecuador	Estudiantes universitarios	La autoeficacia, la procrastinación impactan en el rendimiento y desempeño académicos

Nota: Resultados extraídos de las investigaciones reportadas en este estudio (51 artículos).

Al revisar los resultados de las investigaciones descritas se puede inferir que el nivel de repitencia y deserción disminuyen significativamente cuando los estudiantes desarrollan procesos de autorregulación del aprendizaje, además, se evidencia en los resultados que

existencia una coincidencia, que es que, cuando el rendimiento académico del estudiante aumenta es porque incrementó sus estrategias de autorregulación del aprendizaje.

En la presente revisión teórica se logra determinar que las dimensiones de: Repitencia, Deserción Universitaria y la de Rendimiento Académico, se encuentran interrelacionadas e interdependientes, pero a su vez son independientes, lo que conlleva a que los investigadores de esta área deben tener una mirada multidimensional para llegar a comprenderla. Asimismo, permite ver como no existe un cambio conceptual y procedimental del concepto de autorregulación del aprendizaje en el pasar del tiempo, sin embargo, hay que resaltar que la manera de estudiarlo si cambió por lo complejo de sus dimensiones y la diversidad de contextos presentes al momento de que el estudiante ingresa a la educación formal.

CONCLUSIONES

La repitencia y la deserción estudiantil en las instituciones de Educación Superior están influenciadas por factores como la autorregulación del aprendizaje, la adaptación a la educación universitaria, el feed back docente y la elección de carrera, el fomentar estos factores son acciones fundamentales para abordar esta problemática (Martínez y Gaeta, 2019; Rivera et al., 2020; Pineda, 2020).

Si bien los modelos de autorregulación del aprendizaje presentan limitaciones en la efectividad, no deben ser soluciones aisladas para la disminución de la repetición y el abandono escolar por parte de los/las estudiantes, pues se debe promover la integración contextual y el apoyo institucional en planes educativos que pueden potenciar la efectividad de estos modelos y mejorar significativamente el rendimiento académico de lo/las estudiantes de pregrado (Ventura., 2019).

La clave radica en desarrollar estrategias de autorregulación del aprendizaje ya que como lo demuestran los estudios sobre la temática al aplicarlos en los primeros semestres de una carrera cursada por el/la estudiante, generaría una mejor adaptación escolar. Las instituciones de educación superior (IES) pueden desarrollar una estrategia más integral y duradera para apoyar el éxito académico ajustando los modelos de autorregulación del aprendizaje a las realidades contextuales de los/las estudiantes, teniendo en cuenta sus necesidades únicas y las barreras que enfrentan (Pazos et al., 2020).

Los modelos de autorregulación como el PDCA de Martínez y Gaeta (2019) y las fases secuenciales de Zimmerman (2000) enfatizan la previsión, la ejecución y la reflexión para lograr un interaprendizaje efectivo y sostenible. Además, Pintrich (2000) destaca los componentes clave de las estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales, que, cuando se aplican adecuadamente, pueden mejorar el rendimiento y la adaptación de los/las estudiantes.

REFERENCIAS

- Aranda, C., Ricra, R., Rivera, M., Bejarano, P. y Magallanes, M. (2002). El aprendizaje autorregulado en los estudiantes de educación superior en escenarios virtuales. *Revista Ciencia y Práctica*. 2 (3). <https://n9.cl/mwe60>
- Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 248-287. ISSN 0749-5978. <https://n9.cl/za5gjm>
- Bellei, C. (2013). Estudio de la segregación socioeconómica y académica en la educación chilena. *Estudios pedagógicos Valdivia*. 39 (1). <https://n9.cl/rds2v>
- Boekaerts, M. (1995). Teaching students self-regulated learning: A major success in applied research (Keynote). Presented at the IV European Conference of Psychology, Athens, Greece.

- Boekaerts, M. (1999). Motivated learning: Studying student situation transactional units. *European Journal of Psychology of Education*, 14(1), 41-55. doi: 10.1007/bf03173110
- Boekaerts, M., & Corno, L. (2005). Self-regulation in the classroom: A perspective on assessment and intervention. *Applied Psychology*, 54(2), 199-231.
- Bonilla, A. (2020). Sentido de coherencia y tasa de repitencia académica en alumnos de primer año de una universidad pública de Lima. *Revista Universidad Peruana Los Andes*. <https://n9.cl/k7f9h>
- Broadbent, J. y Poon, W. (2015). Estrategias de aprendizaje autorregulado y rendimiento académico en entornos de aprendizaje de educación superior en línea: una revisión sistemática. *The Internet and Higher Education*. 27, 1-13. <https://n9.cl/k5evr>
- Cajas, J., Aillón, K. y Anzules, J. (2020). Aspiraciones profesionales reales e ideales y su relación con la repitencia y no repitencia de los estudiantes de los tres últimos semestres de la Universidad Central del Ecuador, periodo 2018 – 2019. [Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero Estadístico]. Universidad Central del Ecuador. <https://n9.cl/w631w>
- Cárdenas, L. (2020). Adaptación universitaria y repitencia académica, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. *Revista Universidad Peruana Los Andes*. <https://n9.cl/dvvp4>
- Cardozo, A., (2008). Motivación, aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del primer año universitario. *Laurus*, 14 (28), 209-237. <https://n9.cl/vot50>
- Castañeda, S. (2010). Construcción de Instrumentos de Estrategias de estudio, Autorregulación y Epistemología Personal, Validación de Constructo. *Revista Mexicana de Psicología*. (27) 77-85. <https://n9.cl/th7vnd>
- Castillo, M., Gamboa, R. y Mora, R. (2020). Factores que influyen en la deserción y reprobación de estudiantes de un curso universitario de matemáticas. *Uniciencia*. 34 (1). 219-245. <https://n9.cl/yey9w>
- Cleary, T. J., y Platten, P. (2013). Examining the Correspondence between Self-Regulated Learning and Academic Achievement: A Case Study Analysis. *Education Research International*, 2013, e272560. <https://n9.cl/9vn3r>
- Cortés-Cáceres, S., Álvarez, P., Llanos, M., & Castillo, L. (2019). Deserción universitaria: La epidemia que aqueja a los sistemas de educación superior. *Revista Perspectiva*, 20(1), 13-25. <https://n9.cl/dq2dy>
- Daura, F. (2015). Self-Regulated Learning and Academic Achievement among Students in the Clinical Cycle of their Medical Degree. 17 (3). <https://n9.cl/mvhcn>
- Duche, A., Paredes, F., Gutierrez, O. y Carcausto, L. (2020). Transición secundaria-universidad y la adaptación a la vida universitaria. *Revista de Ciencias Sociales*. 26 (3). 244-258. <https://n9.cl/pg3jx>
- Efklides, A. (2011). Interactions of metacognition with motivation and affect in self-regulated learning: The MASRL model. *Educational Psychologist*, 46(1), 6-25, DOI: 10.1080/00461520.2011.538645
- Estrada-Cabrera, R. (2011). Evaluación de estrategias de aprendizaje y autorregulación en estudiantes universitarios. [tesis para la obtención del título maestría en innovación educativa, Universidad Nacional Autónoma de México]. <https://n9.cl/jh57i>
- García, F., Fonseca, G. y Concha, L. (2015). Aprendizaje y Rendimiento Académico en Educación Superior: Un Estudio Comparado. *Actualidades Investigativas en Educación*. 15 (3). <https://n9.cl/bvv48>
- Greene, B. A., Miller, R. B., Crowson, H. M., Duke, B. L., & Akey, K. L. (2004). Predicting high school students' cognitive engagement and achievement: Contributions of classroom perceptions and motivation. *Contemporary Educational Psychology*, 29(4), 462-482. ISSN 0361-476X. <https://n9.cl/7iqbu>
- Grunschel, G., Schwinger, M., Steinmayr, R. y Fries, S. (2016). Effects of using motivational regulation strategies on students' academic procrastination, academic performance, and well-being. *Learning and Individual Differences*. 49. 162-170. <https://n9.cl/z59ls>

- Hernández, A. y Camargo, Á. (2017). Adaptación y validación del Inventario de Estrategias de Autorregulación en estudiantes universitarios. *Suma Psicológica*, 24 (1),9-16. <https://n9.cl/v1tf8>
- Himmel, E. (2002). Modelos de Análisis de la Deserción Estudiantil en la Educación Superior. *Revista Calidad en La Educación*, 17, 75-90
- López-Silva, B., García-Rodríguez, I, Hernández-Navarro, M, López-Córdova, B, López-Córdova, M, y Barbies-Rubiera, A. (2016). El pensamiento crítico-analítico en estudiantes del área de Biología de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. *EDUMECENTRO*, 8(3), 38-51. <https://n9.cl/jzknr>
- Martínez, L. y Gaeta, M. (2019). Utilización de la plataforma virtual Moodle para el desarrollo del aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios. *EDUCAR*. 55 (2). <https://n9.cl/6hqz0>
- Melgarejo, G. (2021). Factores académicos y sociales en la deserción de los estudiantes de Electricidad del Instituto Superior Tecnológico. <https://n9.cl/hk53i>
- Meriño-Montero, I. (2021). Repitencia escolar: análisis y reflexiones en un establecimiento educacional en la comuna de Valparaíso, Chile. *Revista Innova Educación*. Vol.3. Núm.1. 1pp 20-38. <https://n9.cl/ivgaw>
- Panadero, E. y Tapia, J. (2014). ¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Revisión del modelo cíclico de Zimmerman sobre autorregulación del aprendizaje. *Anales de psicología*. 30 (2) 450 – 462. <https://n9.cl/d7rvm>
- Pazos, E., Gavín, M., Lema, R., Ferigra, D., y López, S. (2020). Main causes that affect academic performance in university students. 2 (1).
- Peñalosa, E. y Castañeda, S. (2008). Generación del conocimiento en la educación en línea. Un modelo para el fomento de aprendizaje activo y autorregulado. *Revista Mexicana de investigación Educativa*. 13 (36) 249-281. <https://n9.cl/8mosr>
- Pérez, J., Fernández, Y., Cordoví, L., Cabrera, Y., & Leyva, E. (2020). Rendimiento académico en estudiantes Vs factores que influyen en sus resultados: Una relación a considerar. *EDUMECENTRO*, 12(4), Article 4. <https://n9.cl/7n0fi>
- Pineda, O. (2020). Técnicas andragógicas y su incidencia en la reducción del fracaso educativo. *Revista Docencia Universitaria*. 1 (1). <https://n9.cl/3cvy1>
- Pintrich, P. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. En M Boekaerts; P. R. Pintrich y M. Zeidner (Eds.). *Handbook of Self-Regulation* (pp. 451-502). San Diego: Academic Press. <https://n9.cl/hiq6r>
- Pintrich, P. R., y De Groot, E. V. (2016). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. *Journal of Educational Psychology*, 82(3), 33-40.
- Ramos, J. (2019). Factores asociados a la deserción universitaria de los estudiantes de primer al Tercer Ciclo de la Escuela Académico Profesional de Estomatología de la UAP-Filial Piura, Periodo 2013-2015. *Alas Peruana*. <https://n9.cl/ol02w>
- Rivera, J., Pazmiño, G. y Cerda. N. (2020). Análisis de la Repitencia y su Incidencia en la Aprobación del Pensum en la Cohorte 2014 de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias. *Economía y Negocios*. 11 (1). 47-59. <https://n9.cl/06h45>
- Rodríguez, M., y Rocha, M. (2009). Diseño de pruebas para evaluación educativa. Reglas para elaborar ítems de formato de selección y de producción. Chile: Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación/UNESCO.
- Sugrue, B. (2000). Cognitive approaches to web-base instruction. En: S.P. Lajoie. *Computers as cognitive tolos, volumen two: no more walls*. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates.
- Tinto, V. (1982). Limits of theory and practice of student attrition. *Journal of Higher Education*. Vol. 3, N° 6: 687-700.
- Tomás, J., Expósito, M., y Sempere, S. (2014). Determinantes del rendimiento académico en los estudiantes de grado. Un estudio en administración y dirección de empresas. *Revista de Investigación Educativa*, 32 (2), 379-392. <https://n9.cl/r1uo8>
- Torres, L. (2019). Factores que impactan en la deserción estudiantil en las universidades de Latinoamérica del año 2009 al 2019: una revisión de la literatura científica. [Tesis para

- optar al grado de Licenciado en Administración]. Universidad privada del Norte. <https://n9.cl/jnrwk>
- Ventura, A., Cattoni, M. y Borgobello, A. (2019). Self-Regulated Learning at the University Level: A Situated Study with Students of Psychopedagogy Career in Different Academic Grades. *Revistas Académicas de la Universidad Nacional*. 21 (2). 1-20. <https://n9.cl/jdppq>
- Vera, L., Niño, J., Porras, A., Durán, J., Delgado, P., Caballero, M. y Rueda, J. (2020). Salud mental y deserción en una población universitaria con bajo rendimiento académico. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*. (60). <https://n9.cl/7dd0b>
- Winne, P. H. (1996). A metacognitive view of individual differences in selfregulated learning. *Learning and Individual Differences*, 8(4), 327-353. doi: <https://n9.cl/tofyc>
- Zambrano, C., Diaz-Mujica, A., Pérez, M. y Rojas-Díaz, E. (2020). Análisis de estrategias de autorregulación en estudiantes de pedagogía de una universidad chilena. *Formación Universitaria*. 13 (5). 223-232. <https://n9.cl/xsguv>
- Zárate, R., & Mantilla, E. (2014). La deserción estudiantil UIS, una mirada desde la responsabilidad social universitaria. *Zona Próxima*, 21, 121-134. <https://n9.cl/bs078>
- Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: a social cognitive perspective. *Self-regulation: theory, research and application* (pp. 13-39). Orlando, FL: Academic Press. <https://n9.cl/wqlw0>
- Zimmerman, B. J., & Moylan, A. R. (2009). Self-regulation: Where metacognition and motivation intersect. *Handbook of metacognition in education* (pp. 299-315). Routledge. <https://n9.cl/rw7g8>
- Zumarraga, M. y Cevallos, G. (2022). Self-efficacy, procrastination and academic performance in university students in Ecuador. vol.17, n.2, pp.277-290. ISSN 1390-8642. <https://n9.cl/afupfk>
- Zurita, L. (2020). Estrés académico y su relación con la memoria de trabajo en estudiantes universitarios. [Tesis para optar por la Maestría de Psicología Clínica]. Universidad Técnica de Ambato. <https://n9.cl/6tcqr>